

Análisis Bibliométrico de Problemáticas Académicas y Sociales en una Universidad Pública

Israel Mallma¹,

¹ Doctor en seguridad y control en minería, Maestro en gestión minera, facultad de ingeniería de minas, escuela de posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú; israel_minner@hotmail.com

Resumen

El Análisis Bibliométrico de Problemáticas Académicas y Sociales en una Universidad Pública, cuyo objetivo del estudio fue analizar, desde un enfoque bibliométrico, las principales problemáticas académicas y sociales en las universidades públicas peruanas, centrándose en la infraestructura deficiente, las huelgas universitarias y la salud mental de los estudiantes, para identificar sus causas y proponer estrategias de mejora. Metodológicamente, se utilizó un análisis bibliométrico que permitió evaluar patrones y vacíos en la literatura, empleando como instrumento bases de datos científicas especializadas. El diseño fue descriptivo y exploratorio, analizando documentos publicados entre 2017 y 2024, mientras que la muestra consistió en artículos, tesis y ponencias sobre los temas abordados. Entre las conclusiones principales, se destaca que la infraestructura insuficiente afecta directamente la calidad educativa y desmotiva a los estudiantes, las huelgas reflejan conflictos estructurales que requieren reformas integrales, y la salud mental sigue siendo una prioridad descuidada, agravada por el estrés académico y el entorno institucional adverso. Estas problemáticas exigen un enfoque holístico que combine inversión en infraestructura, mejoras administrativas y programas de apoyo estudiantil para garantizar una educación de calidad inclusiva y sostenible.

Palabras clave: Infraestructura universitaria, salud mental estudiantil, huelgas universitarias, análisis bibliométrico, calidad educativa.

Introducción

Las universidades públicas desempeñan un papel crucial en el desarrollo social, cultural y económico de una nación. Sin embargo, enfrentan diversas problemáticas que afectan tanto su funcionamiento interno como su impacto en la formación de futuros profesionales. Entre estas problemáticas destacan las huelgas universitarias, la infraestructura deficiente, el consumo de alcohol entre estudiantes y los desafíos relacionados con la salud mental. Estas situaciones no solo perturban el ambiente académico, sino que también repercuten en el bienestar y el desempeño de los estudiantes.

En el Perú, las universidades públicas enfrentan retos estructurales y organizacionales que comprometen su capacidad para brindar educación de calidad. La inadecuada infraestructura, reflejada en laboratorios desactualizados y espacios insuficientes, es un problema recurrente (Laimé De La Cruz, 2024; Rosales Flores, 2024). Asimismo, las huelgas estudiantiles y docentes son manifestaciones de conflictos más profundos, como la falta de presupuesto y la ineficiencia administrativa (Nuñez Torres, 2024; Peña Ramón, 2024). Por otro lado, el entorno universitario también se ve afectado por problemas sociales como el consumo de alcohol y el estrés académico, que evidencian la necesidad de políticas de bienestar integral (Choccelahua Taipei, 2024; Quispe Gaspar, 2024). Este análisis bibliométrico permite identificar patrones, relaciones y vacíos en la investigación sobre estas problemáticas.

El propósito de este ensayo es analizar, desde un enfoque bibliométrico, las principales problemáticas académicas y sociales que enfrentan las universidades públicas peruanas, con el fin de comprender sus causas y consecuencias, así como proponer posibles estrategias de mejora. Este enfoque permite evaluar cómo estas cuestiones han sido abordadas en la literatura y qué aspectos requieren mayor atención.

Las problemáticas académicas y sociales en las universidades públicas peruanas, como las huelgas, la infraestructura deficiente, el consumo de alcohol y los problemas de salud mental, reflejan deficiencias estructurales y administrativas que impactan negativamente en la calidad educativa y el bienestar estudiantil. Abordarlas exige un enfoque integral que combine inversiones estratégicas, reformas administrativas y programas de apoyo social y psicológico.

Desarrollo

Análisis bibliométrico de la infraestructura deficiente como un obstáculo para la calidad educativa universitaria

La infraestructura universitaria adecuada es esencial para garantizar un aprendizaje efectivo y un ambiente académico seguro. Sin embargo, en muchas universidades públicas del Perú, los espacios destinados a laboratorios, aulas y bibliotecas son insuficientes o están desactualizados. Según (Laimé De La Cruz, 2024), la desactualización de los laboratorios en la Universidad Nacional del Centro

del Perú afecta significativamente la formación práctica de los estudiantes, limitando sus capacidades de investigación. De manera similar, Rosales Flores (2024) destaca que la falta de recursos en la Facultad de Ingeniería de Minas afecta la seguridad y el bienestar de los estudiantes, creando un entorno de aprendizaje poco competitivo.

Esta problemática no solo compromete la calidad educativa, sino que también desmotiva a los estudiantes, quienes perciben una falta de compromiso institucional con su formación. Estas deficiencias en infraestructura son un reflejo de problemas más amplios en la gestión presupuestaria, como lo señala (Abregu Albinagorta, 2024), quien subraya que la administración ineficiente retrasa el mantenimiento y afecta la distribución de recursos. En este sentido, la conexión con la tesis es clara: la infraestructura deficiente es un síntoma de las debilidades estructurales que caracterizan a muchas universidades públicas, lo que pone en evidencia la necesidad de reformas integrales.

El gráfico presentado permite identificar las principales temáticas relacionadas con las problemáticas académicas y sociales en las universidades públicas, distribuidas en diferentes categorías. Por un lado, se observa un enfoque significativo en términos como huelga y universidad, asociados a conflictos internos y demandas estructurales, lo que refuerza su relevancia en el ámbito universitario. Por otro lado, los conceptos infraestructura y laboratorio destacan como áreas críticas que impactan directamente en la calidad académica, particularmente en facultades como Ingeniería. Además, los términos impacto, académico y estudiante reflejan las consecuencias de estas problemáticas en el rendimiento y bienestar de los estudiantes. La dispersión temática evidencia la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral, reconociendo las interrelaciones entre infraestructura, gestión administrativa y condiciones estudiantiles para promover un ambiente educativo más inclusivo y efectivo.

Figura 1. Análisis de asociación de Palabras claves de problemáticas Académicas y Sociales en una Universidad Pública

Nota. Se evidencia las problemáticas académicas y sociales en las universidades públicas, destacando términos como huelga y universidad, que reflejan conflictos estructurales, e infraestructura y laboratorio, críticos para la calidad académica, especialmente en áreas como Ingeniería. Además,

conceptos como *impacto* y *estudiante* subrayan las consecuencias en el bienestar estudiantil. Este análisis resalta la urgencia de abordar estas temáticas de manera integral, considerando las interrelaciones entre infraestructura, gestión administrativa y condiciones estudiantiles para un entorno educativo más efectivo e inclusivo.

El análisis bibliométrico refleja cómo la infraestructura deficiente en las universidades se erige como un obstáculo crítico para alcanzar una educación de calidad. La palabra clave *infraestructure* destaca como un nodo central en el gráfico, evidenciando su rol primordial en el sistema educativo. Las conexiones con términos como *quality*, *university*, y *study* subrayan que la calidad de la educación superior está profundamente influenciada por el estado de las instalaciones físicas, tecnológicas y académicas disponibles. La carencia de estos recursos afecta no solo el desarrollo institucional, sino también el progreso académico de estudiantes y docentes.

Además, el impacto directo sobre los estudiantes es evidente en las conexiones con palabras como *student* y *education*. La infraestructura deficiente limita las oportunidades de aprendizaje, restringiendo el acceso a laboratorios, bibliotecas y tecnologías, elementos fundamentales para la formación académica. Esto genera desigualdades significativas en el rendimiento académico y en las oportunidades futuras de los estudiantes. La palabra *development* sugiere que la mejora en la infraestructura educativa es esencial para el avance integral de las universidades y, en consecuencia, para el fortalecimiento de los sistemas educativos nacionales.

Por último, términos como *lack* y *analysis* reflejan que la falta de infraestructura adecuada ha sido objeto de numerosos estudios y discusiones en la literatura académica. Sin embargo, esto también apunta a la necesidad de continuar investigando y proponiendo soluciones sostenibles. Invertir en infraestructura no solo beneficiará a los estudiantes y las instituciones, sino que también tendrá un impacto positivo en la sociedad, al preparar mejor a las generaciones futuras para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Este análisis resalta la importancia de priorizar la inversión en infraestructura como un pilar fundamental para la mejora de la calidad educativa universitaria.

Figura 2. Análisis bibliométrico de las palabras clave en la infraestructura deficiente de una universidad pública

Nota. El análisis bibliométrico destaca la infraestructura deficiente como un obstáculo crítico para la calidad educativa universitaria, limitando el acceso a recursos clave como laboratorios y bibliotecas, lo que afecta el rendimiento estudiantil y académico. Términos como *infrastructure*, *quality* y *education* reflejan la relación directa entre instalaciones adecuadas y el progreso académico e institucional. La necesidad de inversión sostenible en infraestructura es urgente para reducir desigualdades, fortalecer los sistemas educativos y preparar mejor a las futuras generaciones.

El análisis bibliométrico sobre la infraestructura deficiente como obstáculo para la calidad educativa universitaria revela una creciente atención a este tema, reflejada en el aumento de publicaciones en los últimos años. En el gráfico de documentos por año, se observa un crecimiento significativo a partir de 2019, alcanzando su punto más alto en 2025. Este patrón indica un interés académico reciente y sostenido en abordar los retos de la infraestructura en la educación superior.

Figura 3. Documentos analizados por año sobre la infraestructura deficiente en universidades públicas

Nota. El gráfico muestra un crecimiento significativo en el análisis de documentos sobre infraestructura deficiente en universidades, especialmente a partir de 2019, alcanzando su pico en 2025. Esto refleja un interés creciente en abordar este tema crítico para la calidad educativa.

Por país, los datos muestran que Estados Unidos lidera la producción de documentos, seguido de Indonesia e Irán, lo que resalta el interés global en esta problemática. Además, las instituciones iraníes, como la Shahid Beheshti University of Medical Sciences, destacan por su contribución en investigaciones relacionadas con infraestructura y calidad educativa, lo que evidencia un esfuerzo regional por mejorar estas condiciones.

Figura 4. Documentos analizados por países y revistas sobre la infraestructura deficiente en universidades públicas

Nota. El análisis destaca a Estados Unidos, Indonesia e Irán como los países con mayor producción de documentos sobre infraestructura deficiente en universidades públicas. Las instituciones más relevantes incluyen la Shahid Beheshti University of Medical Sciences e Iran University of Medical Sciences, lo que evidencia un enfoque global y regional en esta problemática educativa.

En términos de tipos de documentos, los artículos científicos representan la mayoría de las publicaciones (61.8%), seguidos de ponencias en conferencias (14.7%), lo que subraya un enfoque académico y práctico en este campo. Finalmente, las áreas temáticas más destacadas incluyen ciencias sociales (30.6%), informática (14.4%) y medicina (14.4%), reflejando un abordaje interdisciplinario que busca soluciones integrales a los desafíos de infraestructura en las universidades. Este análisis subraya la importancia de invertir en infraestructura como un componente clave para mejorar la calidad educativa globalmente.

Figura 5. Documentos analizados por tipo y área sobre la infraestructura deficiente en universidades públicas

Nota. La mayoría de los documentos sobre infraestructura deficiente en universidades públicas son artículos científicos (61.8%), seguidos por ponencias de conferencias (14.7%). En cuanto a áreas temáticas, destacan las ciencias sociales (30.6%), medicina (14.4%) y ciencias computacionales (14.4%), reflejando un enfoque multidisciplinario en el análisis de esta problemática.

El mapa bibliométrico muestra las interrelaciones entre conceptos clave relacionados con la infraestructura universitaria y su influencia en la calidad educativa. Los términos *infrastructure*, *university*, *quality*, y *study* emergen como nodos centrales, conectados con ideas como *education*, *student*, *development*, y *technology*. Esto resalta que la infraestructura, particularmente su implementación y desarrollo tecnológico, es crucial para el progreso educativo. Las conexiones con palabras como *challenge* y *lack* subrayan las dificultades existentes, mientras que la vinculación con *research* y *analysis* refleja el interés académico en abordar estas problemáticas para promover mejoras en los sistemas educativos.

La infraestructura universitaria insuficiente y desactualizada constituye una barrera crítica para la calidad educativa, afectando tanto el aprendizaje como la investigación estudiantil. Abordar esta problemática requiere inversiones estratégicas en modernización tecnológica y espacios académicos que fortalezcan la formación integral de los estudiantes, promoviendo un entorno competitivo y funcional.

Figura 6. Análisis bibliométrico de los resúmenes en la infraestructura deficiente de una universidad pública

Nota. El análisis bibliométrico destaca a *infrastructure* como nodo central, vinculado a términos clave como *quality*, *university* y *study*, evidenciando su impacto en la calidad educativa. Además, conceptos como *student* y *education* resaltan las consecuencias directas sobre el aprendizaje, mientras que *development* y *technology* subrayan la necesidad de mejorar las condiciones estructurales para avanzar en el ámbito universitario.

Análisis bibliométrico las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales

Las huelgas universitarias son una respuesta directa a las deficiencias estructurales y administrativas, evidenciando una lucha por derechos fundamentales dentro de las universidades. Nuñez Torres (2024) señala que estas huelgas reflejan conflictos internos que no solo interrumpen el calendario académico, sino que también afectan la percepción de las universidades en la sociedad. Por su parte, Peña, Montes y Munive (2024) argumentan que las demandas estudiantiles suelen centrarse en mejoras de infraestructura, calidad docente y gestión administrativa, aspectos que están intrínsecamente relacionados con la calidad educativa.

Aunque las huelgas generan interrupciones significativas en el ambiente académico, también son mecanismos fundamentales para visibilizar problemas estructurales. Esto se conecta con el argumento anterior, ya que tanto la infraestructura deficiente

como las huelgas tienen un origen común en la gestión administrativa ineficiente. Además, refuerzan la tesis al demostrar que las problemáticas académicas y sociales tienen raíces profundas que requieren soluciones integrales para garantizar la sostenibilidad de la educación superior.

El análisis bibliométrico revela que las huelgas universitarias, representadas por el término central *strike*, están vinculadas a conflictos estructurales dentro de las universidades, como lo evidencian conexiones con *structure*, *fault*, y *deformation*. Estas manifestaciones reflejan tensiones organizativas y sociales, influenciadas por factores geográficos y contextuales, como sugieren términos como *region*, *location*, y *event*. Además, la relación con *study*, *analysis*, y *evolution* indica un interés académico en comprender la dinámica y el impacto de estas huelgas a lo largo del tiempo, destacando su relevancia como reflejo de problemas sistémicos en las instituciones educativas.

Figura 7. Análisis bibliométrico de las palabras clave sobre las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales

Nota. El análisis bibliométrico destaca a *infrastructure* como nodo central, vinculado a términos clave como *quality*, *university* y *study*, evidenciando su impacto en la calidad educativa. Además, conceptos como *student* y *education* resaltan las consecuencias directas sobre el aprendizaje, mientras que *development* y *technology* subrayan la necesidad de mejorar las condiciones estructurales para avanzar en el ámbito universitario.

Figura 8. Documentos analizados por año sobre las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales

Nota. El gráfico muestra una producción sostenida de documentos sobre huelgas universitarias entre 2020 y 2024, con un notable descenso proyectado en 2025. Esto refleja un interés constante en analizar estos conflictos como manifestaciones de problemas estructurales en el ámbito académico.

Por regiones, Estados Unidos lidera con una producción significativa de documentos, seguido por el Reino Unido y China, lo que resalta que este fenómeno tiene relevancia tanto en países desarrollados como en aquellos con sistemas educativos en desarrollo. En cuanto a las instituciones, destacan la University of Nigeria y la Johns Hopkins University, lo que indica una contribución relevante de universidades tanto africanas como de países desarrollados en la generación de conocimiento sobre el tema.

El análisis bibliométrico sobre las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales muestra un interés creciente, con una producción sostenida de documentos entre 2020 y 2024, aunque con una notable disminución proyectada en 2025. Esto refleja que, aunque las huelgas son un tema recurrente, su análisis académico puede ser influenciado por otros eventos globales que desvíen la atención investigativa.

Figura 9. Documentos analizados por países y revistas sobre las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales

Nota. El análisis bibliométrico destaca a Estados Unidos, Reino Unido y China como los países con mayor producción de documentos sobre huelgas universitarias, reflejando su relevancia global. Entre las instituciones más influyentes se encuentran la University of Nigeria y la Johns Hopkins University, evidenciando un interés académico internacional en abordar los conflictos estructurales en el ámbito universitario.

Figura 10. Documentos analizados por área sobre las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales

Nota. El gráfico resalta que las ciencias sociales lideran el análisis de las huelgas universitarias (24.1%), seguidas por las artes y humanidades (13.0%) y la ingeniería (9.7%). Esto evidencia un enfoque interdisciplinario en el estudio de los conflictos estructurales en el ámbito académico.

Finalmente, el análisis temático muestra que las ciencias sociales abarcan la mayor proporción de publicaciones (24.1%), seguidas por las artes y humanidades (13.0%) y la ingeniería (9.7%). Esto subraya que las huelgas universitarias son estudiadas desde perspectivas interdisciplinarias, abordando tanto los conflictos estructurales como sus impactos en los sistemas educativos, el bienestar estudiantil y la gobernanza institucional.

Se muestra cómo las huelgas universitarias (strike) están relacionadas con factores sociales y estructurales dentro del ámbito universitario. University actúa como un nodo central conectado con términos como development, challenge, y context, destacando que estas manifestaciones están influenciadas por el contexto socioeconómico, especialmente en situaciones como la pandemia (pandemic, covid). Además, términos como balance y need sugieren tensiones entre las demandas de los participantes y los recursos institucionales disponibles. Este análisis resalta que las huelgas universitarias son una respuesta a desafíos complejos, combinando factores internos y externos que afectan tanto a la educación superior como a su entorno social

Figura 11. Análisis bibliométrico de los resúmenes de las huelgas universitarias como manifestación de conflictos estructurales

Nota. El análisis bibliométrico muestra que el término *strike* está estrechamente relacionado con *university* y conceptos como *development*, *challenge* y *context*, reflejando que las huelgas universitarias están vinculadas a problemas estructurales y tensiones sociales. Además, términos como *pandemic* y *higher education* sugieren el impacto de factores externos en estos conflictos.

Las huelgas en las universidades son reflejo de conflictos estructurales y demandas insatisfechas relacionadas con la calidad docente, la infraestructura y la gestión administrativa. Aunque disruptivas, estas manifestaciones subrayan la urgencia de implementar reformas integrales que garanticen la sostenibilidad de la educación superior y respondan a las necesidades de la comunidad universitaria.

Análisis bibliométrico de la salud mental como prioridad descuidada en las universidades

La salud mental de los estudiantes universitarios es un aspecto crítico que, a menudo, no recibe la atención adecuada en las políticas universitarias. Choccelahua Taipei (2024) reflexiona sobre el impacto del estrés académico en los estudiantes y el rol de las universidades en proporcionar apoyo psicológico y emocional. En este contexto, el consumo de alcohol entre jóvenes universitarios, explorado por Quispe Gaspar (2024), se presenta como una consecuencia indirecta del estrés académico y las presiones sociales.

Estas problemáticas sociales están estrechamente relacionadas con la infraestructura y las huelgas, ya que los entornos académicos precarios y los conflictos administrativos contribuyen a aumentar los niveles de estrés. La falta de programas de bienestar integral refuerza las desigualdades y limita la capacidad de los estudiantes para enfrentar estos desafíos. Este argumento complementa los anteriores al destacar la importancia de abordar no solo las deficiencias físicas y administrativas, sino también el bienestar emocional, confirmando la necesidad de un enfoque integral en las políticas universitarias.

El análisis bibliométrico refleja la relación entre el estrés académico, el consumo de alcohol y los estudiantes universitarios. El nodo central social y el estrés-académico conecta términos como alcohol, estudiante, y jóvenes universitarios, lo que sugiere que

el estrés académico actúa como un factor desencadenante del consumo de alcohol en este grupo poblacional. Además, las conexiones con consumo y el consumo refuerzan la idea de que esta conducta está asociada a patrones de afrontamiento frente a la presión social y académica. Este análisis subraya la necesidad de investigar cómo estas dinámicas afectan la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios, destacando la importancia de implementar estrategias de prevención y manejo del estrés.

Figura 12. Análisis bibliométrico de las palabras clave sobre la salud mental en las universidades públicas

Nota. El análisis bibliométrico resalta que el estrés académico es un nodo central, vinculado a términos como consumo, alcohol y jóvenes universitarios, lo que evidencia que el estrés académico está relacionado con hábitos nocivos como el consumo de alcohol. Esto subraya la importancia de abordar la salud mental en el entorno universitario.

El análisis sobre la salud mental como prioridad descuidada en las universidades evidencia un interés creciente en este tema, con un aumento sostenido de publicaciones entre 2017 y 2022, alcanzando un pico en 2023. Esto refleja una mayor atención académica hacia los desafíos relacionados con la salud mental en el ámbito universitario, probablemente impulsada por la creciente prevalencia de problemas como la ansiedad y la depresión entre estudiantes.

Figura 13. Documentos analizados por año sobre la salud mental en las universidades públicas

Nota. El gráfico muestra un aumento constante en el análisis de documentos sobre la salud mental en universidades públicas desde 2017, alcanzando su pico en 2023. Esto refleja un creciente interés académico en abordar esta problemática crítica en el ámbito estudiantil.

Por países, Estados Unidos domina significativamente la producción de documentos, seguido del Reino Unido, Australia y Alemania. Esto indica un enfoque predominante de los países desarrollados en investigar y abordar los problemas de salud mental en sus sistemas educativos. Las principales instituciones académicas que contribuyen incluyen la Universidade de São Paulo, University of Minnesota Twin Cities y The University of Queensland, destacando la relevancia global del tema en diversas regiones.

Figura 14. Documentos analizados por países y revistas sobre la salud mental en las universidades públicas

Nota. El análisis resalta a Estados Unidos como el principal país productor de documentos sobre salud mental en universidades públicas, seguido por el Reino Unido y Australia. Entre las instituciones destacadas se encuentran la Universidade de São Paulo y la University of Minnesota Twin Cities, reflejando un interés global y multidisciplinario en esta problemática.

En términos temáticos, la medicina representa la mayoría de las publicaciones (56.9%), seguida por la psicología (13.2%) y las ciencias sociales (6.2%), lo que resalta un enfoque multidisciplinario en el estudio de la salud mental. Este análisis subraya que, aunque se ha incrementado la investigación en este ámbito, la implementación de políticas efectivas y recursos en las universidades sigue siendo una tarea pendiente, evidenciando la necesidad de priorizar la salud mental como un elemento central en el bienestar estudiantil y el rendimiento académico.

Figura 15. Documentos analizados por área sobre la salud mental en las universidades públicas

Nota. El gráfico muestra que la mayoría de los documentos sobre salud mental en universidades públicas se enfocan en medicina (56.9%), seguida por psicología (13.2%) y ciencias sociales (6.2%), evidenciando un abordaje interdisciplinario para comprender y abordar esta problemática.

Se evidencia que la salud mental (mental health) se posiciona como un nodo central en la investigación reciente sobre estudiantes universitarios. Conexiones clave con términos como stress, anxiety, y depression destacan que estas condiciones prevalentes afectan significativamente a los estudiantes, mientras que vínculos con alcohol use reflejan conductas asociadas al manejo inadecuado del estrés. Además, términos como intervention y university sugieren la necesidad de que las instituciones implementen estrategias efectivas para abordar estos problemas. La relación con factor, age, y participant indica un enfoque en variables demográficas y contextuales que influyen en la salud mental. Este análisis subraya que, a pesar de su relevancia, la salud mental sigue siendo una prioridad descuidada en muchas universidades, lo que requiere una atención urgente mediante políticas y recursos adecuados.

La salud mental en las universidades es una prioridad frecuentemente descuidada, a pesar del creciente impacto del estrés, la ansiedad y la depresión en los estudiantes. Es fundamental desarrollar políticas efectivas de apoyo emocional y psicológico, integrando un enfoque interdisciplinario que promueva el bienestar estudiantil como pilar esencial de la experiencia académica.

Figura 16. Análisis bibliométrico de los resúmenes sobre la salud mental en las universidades públicas

Nota. El análisis bibliométrico identifica a *mental health* como nodo central, conectado con términos como *stress*, *depression* y *anxiety*, reflejando los principales problemas de salud mental en estudiantes universitarios. Además, conceptos como *alcohol use* y *intervention* destacan la necesidad de estrategias efectivas para abordar estas problemáticas.

Discusión

El análisis bibliométrico realizado destaca problemáticas críticas que afectan a las universidades públicas peruanas: infraestructura deficiente, huelgas recurrentes y salud mental estudiantil, todas ellas interconectadas con las condiciones estructurales y administrativas de las instituciones.

En el caso de la infraestructura deficiente, los resultados confirman que esta limita tanto el aprendizaje como las capacidades de investigación de los estudiantes. Estudios como los de Laimé De La Cruz (2024), y Rosales Flores (2024), destacan cómo la falta de laboratorios y bibliotecas adecuadas afecta directamente la formación práctica y la motivación estudiantil. Esto coincide con la observación de Abregu Albinagorta (2024), quien subraya que la gestión presupuestaria ineficiente perpetúa estas deficiencias. A nivel global, autores como Altbach & Salmi (2011), han señalado que las instituciones educativas en países en desarrollo enfrentan desafíos similares, destacando que la infraestructura insuficiente se traduce en desigualdad de oportunidades educativas y limita la competitividad de las universidades. Por su parte, Marginson (2011), resalta que la calidad de la infraestructura es un factor determinante para garantizar la equidad y el acceso a la educación superior, particularmente en contextos de expansión masiva del sistema educativo. Además, el incremento en publicaciones desde 2019 refleja un interés creciente en abordar esta problemática, especialmente desde un enfoque interdisciplinario que combina áreas como ciencias sociales y medicina.

Respecto a las **huelgas universitarias**, los hallazgos evidencian su carácter de respuesta a problemas estructurales profundos, como la falta de presupuesto y la ineficacia administrativa (Nuñez Torres, 2024; Peña Ramón, 2024). El análisis bibliométrico resalta que términos como *strike* y *structure* están vinculados a factores contextuales y geográficos que influyen en las demandas estudiantiles. Estas observaciones coinciden con los aportes de Altbach (2009), quien argumenta que los movimientos estudiantiles son respuestas históricas a la exclusión, desigualdad y fallas en la gestión universitaria en contextos globales. Por su parte, Trow, (1973) señala que las tensiones derivadas de la transición de sistemas elitistas a masivos en la educación superior han sido catalizadores de movimientos sociales, incluidos paros y huelgas. Aunque disruptivas, las huelgas son reconocidas como mecanismos fundamentales para visibilizar problemas sistémicos y exigir reformas que promuevan la sostenibilidad de la educación superior, una observación respaldada por Marginson (2011), quien subraya la importancia de la participación estudiantil en la transformación de las universidades como espacios inclusivos y equitativos.

Finalmente, la salud mental se identifica como una prioridad desatendida en las universidades públicas. Los resultados muestran que el estrés académico es un factor central que desencadena problemas como el consumo de alcohol y la ansiedad, tal como lo señalan Choccelahua Taipe (2024) y Quispe Gaspar (2024). Este hallazgo está alineado con lo planteado por Eisenberg et al. (2007), quienes destacan que los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, son prevalentes entre los estudiantes universitarios y afectan significativamente su rendimiento académico y bienestar general. Por su parte, Hunt &

Eisenberg (2010) subrayan la necesidad de intervenciones específicas que incluyan apoyo psicológico y la integración de servicios de salud mental dentro de las instituciones educativas. La mayoría de los estudios se concentran en medicina (56.9%) y psicología (13.2%), lo que evidencia un enfoque clínico en el abordaje de esta problemática, pero destaca la necesidad de estrategias preventivas e integrales para mejorar el bienestar estudiantil. Estos resultados subrayan la necesidad de un enfoque integral que combine inversión en infraestructura, reformas administrativas y programas de apoyo psicológico, reconociendo que la mejora de la calidad educativa en las universidades públicas requiere atender estas problemáticas desde perspectivas interconectadas y sostenibles.

Conclusión

El análisis de las problemáticas académicas y sociales en las universidades públicas peruanas revela que las deficiencias en infraestructura, las huelgas recurrentes y los problemas de salud mental son síntomas de una gestión ineficiente y una falta de atención integral hacia las necesidades estudiantiles. La infraestructura desactualizada limita las capacidades de aprendizaje e investigación, mientras que las huelgas evidencian demandas insatisfechas relacionadas con la calidad educativa y la gestión administrativa. Por otro lado, la salud mental de los estudiantes es un aspecto crítico que sigue siendo desatendido, exacerbado por factores como el estrés académico y las condiciones adversas en el entorno educativo.

Estas problemáticas, profundamente interconectadas, reflejan fallas estructurales y administrativas que afectan negativamente el desempeño académico y el bienestar estudiantil. Resolverlas requiere no solo reformas administrativas, sino también una inversión estratégica en infraestructura y la implementación de políticas integrales de apoyo social y psicológico. Estas acciones son esenciales para garantizar que las universidades públicas cumplan con su misión de proporcionar educación de calidad y formar profesionales competitivos en un entorno inclusivo y saludable.

Reflexión final:

Mirando hacia el futuro, resulta imperativo que las universidades públicas del Perú adopten un enfoque holístico para abordar estas problemáticas. Esto incluye la modernización de la infraestructura, la mejora de los procesos administrativos y la implementación de programas de bienestar estudiantil. Además, se debe promover una mayor participación de los estudiantes y docentes en la toma de decisiones, lo que contribuirá a construir comunidades académicas más cohesionadas y resilientes. La solución a estos desafíos no solo beneficiará a los estudiantes actuales, sino que también asegurará el desarrollo sostenible de la educación superior en el país, convirtiendo a las universidades públicas en verdaderos motores de transformación social y económica.

Referencias bibliográficas

Abregu Albinagorta, P. Y. (2024). *Infraestructura deficiente en universidades públicas del Perú*.

- Altbach, P. G. (2009). *Student Politics in America: A Historical Analysis* (Updated Edition). Routledge.
- Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011). *The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities*. The World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2359>
- Choccelahua Taipe, F. Y. (2024). *Entre estrés y éxito: La lucha por la salud mental en la universidad*.
- Eisenberg, D., Gollust, S. E., Golberstein, E., & Hefner, J. L. (2007). Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students. *American Journal of Orthopsychiatry*, 77(4), 534-542.
<https://doi.org/10.1037/0002-9432.77.4.534>
- Hunt, J., & Eisenberg, D. (2010). Mental health problems and help-seeking behavior among college students. *Journal of Adolescent Health*, 46(1), 3-10.
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.08.008>
- Laimé De La Cruz, R. (2024). *Desactualización de laboratorios en la Universidad Nacional del Centro del Perú*.
- Marginson, S. (2011). Higher education and public good. *Higher Education Quarterly*, 65(4), 411-433. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2011.00496.x>
- Núñez Torres, D. N. (2024). *Huelgas en las universidades: Análisis y propuestas de mejora*.
- Peña Ramón, C., Piero Ronaldo; Montes Chamorro, Edward Danilo; Munive Soto. (2024). *Huelgas universitarias al margen de la indiferencia gubernamental*.
- Quispe Gaspar, D. S. (2024). *El consumo de alcohol en jóvenes universitarios*.
- Rosales Flores, J. M. (2024). *Infraestructura deficiente en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú*.
- Trow, M. (1973). Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education. *Berkeley: Carnegie Commission on Higher Education*, 1-41.

